

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 316.752

DOI: 10.5281/zenodo.14499072

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА: ОТ СОВЕТСКОГО ОПЫТА К СОВРЕМЕННЫМ ПРАКТИКАМ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ

ЛЫСИКОВА Ольга Валерьевна,

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. (Саратов, РФ);

Доктор социологических наук, профессор; e-mail: olga.lysikova@inbox.ru

ШАЛАЕВА Надежда Владимировна,

Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова (Саратов, РФ);

Доктор исторических наук, профессор; e-mail: shalaevanv@vavilovsar.ru

Аннотация. В статье анализируются социальные практики промышленного туризма в российских регионах. На основании результатов теоретического и эмпирического исследования авторы приходят к выводу о возрождении промышленного туризма в российских регионах, социальные практики которого опираются на богатый советский опыт. Ресурсный потенциал промышленного туризма в Саратовской области оценивается как высокий. Региональная экосистема промышленного туризма находится на стартовом этапе, который характеризуется гармоничным синтезом методологии и эмпирического опыта, человеческого капитала и социально-экономической инфраструктуры.

Ключевые слова: промышленный туризм, промышленное производство, внутренний туризм, российские регионы, Саратовская область, туристы, местные жители, экосистема промышленного туризма, человеческий капитал

Для цитирования: Лысикова О.В., Шалаева Н.В. Возрождение промышленного туризма: от советского опыта к современным практикам в российских регионах. // Сервис plus. 2024. Т.18. №3. С.76-86. DOI: 10.5281/zenodo.14499072.

Статья поступила в редакцию: 20.10.2024.

Статья принята к публикации: 21.11.2024.

THE REVIVAL OF INDUSTRIAL TOURISM: FROM THE SOVIET EXPERIENCE TO MODERN PRACTICES IN RUSSIAN REGIONS

Olga V. LYSIKOVA,

Yuri Gagarin State Technical University of Saratov (Saratov, Russia);
PhD (Dr.Sc.) in Sociology, Professor; e-mail: olga.lysikova@inbox.ru

Nadezhda V. SHALAEVA,

Saratov State University of Genetics, Biotechnology and Engineering named after N.I. Vavilov (Saratov, Russia);
PhD (Dr.Sc.) in History, Professor; e-mail: shalaevanv@vavilovsar.ru

Abstract. The article analyzes the social practices of industrial tourism in Russian regions. Based on the results of theoretical and empirical research, the authors come to the conclusion about the revival of industrial tourism in Russian regions, whose social practices are based on the rich Soviet experience. The resource potential of industrial tourism in the Saratov region is estimated as high. The regional ecosystem of industrial tourism is at the initial stage, which is characterized by a harmonious synthesis of methodology and empirical experience, human capital and socio-economic infrastructure.

Keywords: industrial tourism, industrial production, domestic tourism, Russian regions, Saratov region, tourists, local residents, industrial tourism ecosystem, human capital

For citation: Lysikova, O.V., Shalaeva, N.V. (2024). The revival of industrial tourism: from the soviet experience to modern practices in Russian regions. *Service plus*, 18(3), 76-86. DOI: 10.5281/zenodo.14499072. (In Russ.).

Submitted: 2024/10/20.

Accepted: 2024/11/21.

Введение

Генезис промышленного относится к XIX веку. Первые упоминания о посещении промышленных предприятий с познавательной целью связаны с производством Jack Daniel's в США. Однако активное свое развитие промышленный или, как его называют в европейской практике индустриальный туризм, получил свое развитие в XX веке. Во многом развитие этого направления туризма связано со стремлением самих людей выйти за пределы привычного. Традиционный отдых, включавший туры на море или ознакомительные поездки по культурным или религиозным местам, удовлетворял не всех. Запрос на новое способствовал становлению данного направления туристической индустрии XX века. В Европе новый вид туризма был первоначально связан с посещением виноделен, пивоварен и сыроварен Франции, Германии, Нидерландов. В 1970–1980-е годы возникает интерес к заброшенным и действующим крупным промышленным предприятиям. Туристов в городах привлекают предприятия, являющиеся имиджевыми символами той или иной местности, или отражающие уникальность производства. Такой туризм как правило организован и имеет познавательную и коммерческую направленность. Стремление посетить заброшенные производства, спуститься вниз в шахты или подземные помещения (бункеры) породили в Европе такой вид одиночного туризма как сталкерство и диггерство.

В России промышленный туризм зарождается еще в советское время, когда в 1930-е годы. в условиях промышленной индустриализации Акционерное общество «Советский турист» стало организовывать поездки на предприятия. В отличие от европейских туристических практик советский промышленный туризм был связан с профессиональной ориентацией для школьников, для ознакомления с производством студентов как будущих специалистов в рамках производственной практики. Очевидно, что просматривалась тесная связь между образованием и производством.

Изменение характера и задач промышленного туризма в России происходит в 2010-2020-е годы. Особую роль в его развитие сыграло созда-

ние в 2017 году Совета по развитию промышленного туризма, который разработал «Карту промышленного туризма». Как и советское время, первоначально целевой аудиторией становятся дети и подростки. В дальнейшем круг туристов расширяется, и сами поездки начинают носить коммерческий характер. Предприятия, поддерживаемые региональными органами исполнительной власти, активно разрабатывают собственные туристические маршруты или включают их в маршрутные карты регионов с целью поддержания позитивного аттрактивного имиджа региона.

В настоящее время промышленный туризм получил широкое распространение практически во всех субъектах Российской Федерации, что позволяет ближе познакомиться со спецификой развития региона, соприкоснуться с его историей, туристскими ресурсами, промышленным развитием. Мы являемся очевидцами трансформации цели и задач промышленного туризма, расширения его направлений и стратегических перспектив развития. Повышенный интерес к нему со стороны туристов побуждает исследователей обращаться к изучению широкой проблематики промышленного туризма, его истории, методологии, систематизации разнообразных социальных практик в российских регионах. Это свидетельствует как об актуальности проблематики, так и о тесном взаимодействии теории и практики, традиций и инноваций в развитии промышленного туризма в России.

Постановка проблемы

В первой четверти XXI века актуальность туристской тематики объясняется необходимостью теоретического осмысления и методологической разработки новых подходов в рефлексии современного туризма как исторического, социального, культурного, экономического феномена в системе взаимодействия человека с окружающим его миром. Ценность изучения туризма состоит в его признании как важнейшего фактора развития отдыха, рекреации, досуга как отдельных граждан, социальных групп, так и российского социума в целом.

Туристическая отрасль в России за время своего существования и особенно в последние 30 лет претерпела глубокие и серьезные изменения,

обусловленные множеством внутренних и внешних факторов. В последнее время все активнее развивается внутренний туризм, что вызвано не только внешнеполитическими процессами и событиями, повлекшими ограничение на зарубежные поездки, но целенаправленная политика российского правительства, направленная на развитие внутреннего туризма. Рост интереса граждан к внутреннему туризму неизбежно повлекло необходимость развития туристической инфраструктуры и новых направлений в туристической индустрии. Увеличение объема туристской продукции, рост турпотока и создание благоприятного климата для инвестиций в сферу гостеприимства и туризма.

В последнее десятилетие мы наблюдаем активную цифровую трансформацию туризма. В практики туризма в российских регионах вовлекаются широкие социально-демографические группы населения именно по тем направлениям, которые изложены в Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года: автотуризм, горнолыжный, деловой, круизный, культурно-познавательный, лечебно-оздоровительный, молодежный, научный, промышленный, сельский, экологический виды туризма [13, с. 5]. В Стратегии промышленный туризм определяется как совокупность непосредственного посещения и проведение мероприятий на промышленном объекте, которые позволяют посетителям понять процессы и секреты производства, относящиеся к прошлому, настоящему или будущему. Другими словами промышленный туризм – это возможность не только посмотреть сам технологический процесс, но и погрузиться в профессию, почувствовать ее специфику. Промышленный туризм на малые производства (сыроварни, винодельни, пекарни или ремесленные мастерские) дает возможность познакомиться с жизнью представителей этих профессий.

Анализ публикаций по проблематике исследования

Изучение промышленного туризма как объекта научного исследования началось относительно недавно. Научное обращение к этой теме, стремление теоретически и методологически осмыслить феномен промышленного туризма вы-

звано его практическим значением и широким распространением, ростом запроса на посещение больших и малых предприятий по всей стране.

В историографии проблемы выделяются несколько направлений исследования. Вследствие раннего развития промышленного туризма в Европе, обращение к этой теме в зарубежной историографии началось раньше, чем в России. В работах Т. Харкап и Г. Хосперс рассматриваются вопросы поддержки индустриального туризма на государственном уровне, влияние этого вида туризма на имидж территории [15; 16]. Способы организации и маркетинга в области туризма рассмотрены в книге Ф. Котлера, Д. Боуэна и Дж. Мейкензи [7].

В 2010-е гг. начинается интенсивное изучение феномена промышленного туризма в России как в теоретической, так и практической плоскостях. Так, например, вопросам организации такого вида туризма посвящены работы О.В. Лысиковой [8]; его особенностям – Е.О. Клейменовой, И.Н. Корабейникова [5; 6]; сущность и виды промышленного туризма рассмотрены в статье С.С. Поляниной, Л.В. Докашенко [12]; вопросам практического развития промышленного туризма посвящены работы В.В. Бобровой, Ж.А. Ермаковой [1; 4]. Классификацию акторов промышленного туризма в своей статье провели и дали им характеристику Н.Ю. Власова, О.Ю. Голубчиков, Е.В. Курилова [2]. Изучение мирового опыта в области промышленного туризма проанализировано в работах Ю.Н. Никулиной [10], А.А. Гузенко [3].

В историографии отсутствует однозначное определение понятия «промышленный туризм», под которым понимают как организацию туристических туров на промышленные объекты с целью ознакомления с производством, профориентации, делового знакомства и как способ удовлетворения исследовательского интереса. С.Р. Набиев, Е.А. Позднякова, О.И. Челябинка проводят классификацию признаков промышленного туризма [9].

Под промышленным туризмом мы будем понимать организованное или индивидуальное посещение как крупных (производство), так и малых промышленных объектов (мастерских) с различными целями и для удовлетворения познавательных, профессиональных, духовных потребностей.

Методологической основой исследования промышленного туризма являются социокультурный и системный подходы, а также методы структурного анализа и конкретизации. В практической плоскости методологией промышленного туризма выступает выработка практических рекомендаций и методов менеджмента и маркетинга данного вида туризма на примере Саратова и Саратовской области в исторической ретроспективе и управленческой перспективе, что и является целью настоящего исследования.

Результаты исследования

С целью эффективного развития туризма в Саратове и Саратовской области в центре интереса профессионального сообщества находятся, во-первых, магистральная инфраструктура – объекты транспортной и энергетической инфраструктуры для обеспечения комплексного плана, во-вторых, мастер-план развития туристской территории, в-третьих, система навигации и ориентирования в сфере туризма, в-четвертых, туристский маркетплейс – информационная система на базе цифровой платформы, в-пятых, активно развивающееся научно-образовательное и музейно-театральное пространства региона.

Вхождение в тему индустриального и промышленного туризма началось в 2014 году, когда по приглашению редактора научного журнала «Лабиринт» была написана статья «Индустриальный туризм в городском пространстве: кейс-стади Саратова» [8, с. 38]. Практическая реализация идеи состоялась в 2021-2023 годах в рамках федеральной программы молодежного и студенческого туризма (студтуризм.рф): университетская команда обеспечивала прием, размещение, экскурсионную программу по промышленной тематике для студентов из вузов Москвы, Самары, Волгограда, Саранска, Махачкалы.

Проведя системный анализ российского и международного опыта развития промышленного туризма, констатируем, что акцент в промышленном туризме делается на привлечение туристов для реализации целей регионов и предприятий. Успешная реализация продуктов промышленного туризма заключается в сотрудничестве и взаимодействии с государственными и муниципальными

органами власти, осуществляющими поддержку в продвижении туристско-рекреационной дестинации. Промышленный туризм как особое направление туристической деятельности является популярным в целом ряде стран. Как для туристов, путешественников, так и для местных жителей объекты промышленного туризма и индустриальной культуры обладают высокой степенью привлекательности. Шахты, рыболовецкие поселки, ткацкие фабрики, литейные производства в прошлом гарантировали финансовую стабильность и приносили известность локальным местностям, теперь же объектами туристического интереса и экскурсионного показа. Индустриальные пейзажи и промышленные ландшафты все чаще оказываются в фокусе внимания туроператоров. Производящие культурные ценности индустриальные пространства включены в культуру промышленного города, являясь неотъемлемым компонентом его истории. Промышленный туризм благодаря взаимодействию с научным знанием, историей промышленности служит гносеологическим и аксиологическим ресурсом повышения научно-технической культуры в социуме, поддержания интереса молодежи к промышленному производству, индустриальной культуре, родному краю.

В советский период отечественной истории туризм использовался как идеологический инструмент, поэтому его формы отличались от чисто рекреационных. Так, были разработаны 78 специальных тематических индустриальных маршрутов, охватывающих экскурсии на многие промышленные предприятия. Приобрели массовый характер экскурсии на Волховстрой, Днепрострой, Магнитку, Ростовский завод сельхозмашин, Харьковский тракторный завод [14, с. 103]. ВЦСПС утвердил шестнадцать экскурсионных тем от черной и цветной металлургии до колбасного и кондитерского производства [11, с. 16]. Демонстрация достижений в развитии народного хозяйства занимала важное место в содержании туристической работы, носившей пропагандистский характер. Особым ее направлением были экскурсии по мемориальным маршрутам Москвы, Ленинграда, Ульяновска, Волгограда, связанным с местами боевой славы, героями революции, гражданской и Великой Отечественной войн.

Рис. 1 – Занятость респондентов

Fig. 1 – Respondents' occupation

Рис. 2 – Распределение респондентов в разрезе половой принадлежности

Fig. 2 – Division of respondents by gender

Саратов, где располагались крупнейшие промышленные предприятия советской эпохи, в настоящее время является перспективной дестинацией для промышленного туризма. Город, который эволюционировал из закрытого города советского периода в локацию "первой космической гавани Земли", сохраняет исторические памятники, связанные с авиастроительством и космической тематикой. В Саратове следует посетить народный музей, посвященный жизни и де-

ятельности Ю.А. Гагарина, Парк Победы, мемориальный комплекс «Журавли» на Соколовой горе, Парк покорителей космоса имени Ю.А. Гагарина. В Саратове сложились культурно-исторические, социально-экономические, инфраструктурные предпосылки для развития промышленного туризма, перспективы которого таковы: организация экскурсий на производства, разработка и реализация маршрутов промышленного туризма, реконструкция истории город-

ских промышленных пространств для популяризации культурно-индустриального наследия среди молодежи.

Саратов располагает многочисленными знаковыми открытыми для посещения объектами. В рамках развития промышленного туризма в Саратове перспективны экскурсии для местных жителей и туры выходного дня для гостей города по специально разработанным маршрутам. Приведем примеры оптимальных точек сборки промышленного туризма в Саратове: Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., музей Боевой и Трудовой Славы, музей ООО «Газпром трансгаз Саратов», АНО «Палата ремесел», предприятие по изготовлению саратовской гармоники, мебельная фабрика «Мария» и другие. Названные объекты экскурсионного показа и рассказа в рамках промышленного туризма имеют все необходи-

мые константы: бренды, миссии, ценности, профессиональные сообщества, что позволяет в полной мере реализовывать цель и задачи промышленного туризма в регионе. В настоящее время стремительно эволюционируют способы производства, изменения качества жизни, а вместе с ними и потребности туристов, путешественников, экскурсантов. Промышленный туризм в таком большом городе постиндустриальной эпохи как Саратов является полем взаимодействия представителей власти, бизнеса, науки, образования, культуры, искусства, многих профессиональных и медийных сообществ. Промышленный туризм является ресурсом городской регенерации и улучшения качества жизни местного населения. Сконцентрировавшие социальную память локальные территории промышленного назначения могут быть преобразованы в места культурных практик туризма.

Рис. 3 – Желание посещать промышленные предприятия в рамках туристических и экскурсионных программ
Fig. 3 – The desire to visit industrial enterprises within the framework of tourist and excursion programs

Саратов, где располагались крупнейшие промышленные предприятия советской эпохи, в настоящее время является перспективной дестинацией для промышленного туризма. Город, который эволюционировал из закрытого города совет-

ского периода в локацию "первой космической гавани Земли", сохраняет исторические памятники, связанные с авиастроительством и космической тематикой. В Саратове следует посетить народный музей, посвященный жизни и деятельности

Ю.А. Гагарина, Парк Победы, мемориальный комплекс «Журавли» на Соколовой горе, Парк покорителей космоса имени Ю.А. Гагарина. В Саратове сложились культурно-исторические, социально-экономические, инфраструктурные предпосылки для развития промышленного туризма, перспективы которого таковы: организация экскурсий на производства, разработка и реализация маршрутов промышленного туризма, реконструкция истории городских промышленных пространств для популяризации культурно-индустриального наследия среди молодежи.

Саратов располагает многочисленными знаковыми открытыми для посещения объектами. В рамках развития промышленного туризма в Саратове перспективны экскурсии для местных жителей и туры выходного дня для гостей города по специально разработанным маршрутам. Приведем примеры оптимальных точек сборки промышленного туризма в Саратове: Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., музей Боевой и Трудовой Славы, музей ООО «Газпром трансгаз Саратов», АНО «Палата ремесел», предприятие по изготовлению саратовской гармоники, мебельная фабрика «Мария» и другие. Названные объекты экскурсионного показа и рассказа в рамках промышленного туризма имеют все необходимые константы: бренды, миссии, ценности, профессиональные сообщества, что позволяет в полной мере реализовывать цель и задачи промышленного туризма в регионе. В настоящее время стремительно эволюционируют способы производства, изменения качества жизни, а вместе с ними и потребности туристов, путешественников, экскурсантов. Промышленный туризм в таком большом городе постиндустриальной эпохи как Саратов является полем взаимодействия представителей власти, бизнеса, науки, образования, культуры, искусства, многих профессиональных и медийных сообществ. Промышленный туризм является ресурсом городской регенерации и улучшения качества жизни местного населения. Сконцентрировавшие социальную память локальные территории промышленного назначения могут быть преобразованы в места культурных практик туризма.

У каждого российского региона в стремлении к устойчивому развитию туризма выстраивается

особенная архитектура социально-экономического и культурного пространства, свои приоритетные задачи и проекты, под которые собираются команды единомышленников, эффективных управленцев, стратегически мыслящих предпринимателей. Одним из трендов регионального туризма является возрождение социальных практик промышленного туризма. В этом контексте проанализируем результаты инициативного эмпирического исследования, выполненного в рамках федерального акселератора «Открытая промышленность». Цель исследования – выявить основные направления и ресурсы развития промышленного туризма в Саратовской области на основании социологического исследования, проведенного методом опроса. Хронологические рамки проведения исследования – февраль 2024 года, размер выборки (N=4468), респонденты – из Саратова и Саратовской области. Результаты исследования представлены в диаграммах.

Вы работаете, учитесь?

Работаю и учусь – 1178 – 26%

Работаю – 172 – 4%

Учусь – 3099 – 69%

Не работаю, не учусь – 19 – 1%

Ваш пол?

Женский – 2001 - 45%

Мужской – 2467 - 55%

Хотели бы Вы посещать промышленные предприятия в рамках туристических и экскурсионных программ?

Да – 2719 - 61%

Не знаю – 929 - 21%

Нет – 820 - 18%

Выводы по результатам исследования

1. Выборка носит репрезентативный характер по формам занятости и половой принадлежности респондентов.

2. В социологическом опросе приняли участия 4468 респондентов, из них 55% мужчин и 45% женщин. Среди участников социологического опроса 69% учатся, 26% совмещают работу и учебу, 4% работают, 1% не работают и не учатся.

3. О своем желании посещать промышленные предприятия в рамках туристических и экскурсионных программ заявило 61% респондентов, ответили отказом 18%, у 23% опрошенных не

сформирована потребность посещать промышленные предприятия в рамках туристических и экскурсионных программ, что свидетельствует о том, что данная категория является важным сегментом для популяризации промышленного туризма.

4. Опыт посещения предприятий в российских регионах в рамках туристических и экскурсионных программ обладает 39% респондентов против 61% участников опроса, которые никогда не бывали на промышленных предприятиях. Из этого следует, что данная многочисленная категория респондентов нуждается в популяризации практик промышленного туризма.

5. Выявлены популярные промышленные предприятия в российских регионах для понимания географии посещений объектов респондентами. В общей сложности названы 87 российских промышленных предприятий, из числа которых сформирован ТОП-10: Нефтеперерабатывающие заводы «Роснефть», АО «АвтоВАЗ», ООО СЭПО ЗЭМ (Саратовское электроагрегатное производственное объединение), Мебельная фабрика «Мария», Саратовский завод «Серп и молот», Компания «Лукойл», ОАО «РЖД», Балаковская АЭС, ПАО «Газпром», предприятие «Керамика Золотое» (Красноармейский район Саратовской области).

6. Выявлены популярные по посещаемости промышленные предприятия Саратова и Саратовской области для анализа опыта посещений объектов респондентами. В общей сложности названы 78 региональных предприятий, из числа которых сформирован ТОП-10: Балаковская АЭС, Саратовский нефтеперерабатывающий завод «Роснефть» (ранее «Крекинг»), ООО СЭПО ЗЭМ

(Саратовское электроагрегатное производственное объединение), Саратовский молочный комбинат (торговая марка «Добрая буренка»), Мебельная фабрика «Мария», производство стальных дверей Тогех, Саратовская ГЭС (г. Балаково, ПАО «РусГидро»), Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина, кондитерская фабрика «Саратовская», Саратовский подшипниковый завод.

7. Отметим негативный фактор – более половины респондентов не смогли назвать ни одного промышленного предприятия Саратова и Саратовской области.

8. Выделим позитивный фактор – большинство респондентов в рамках открытых вопросов отметили, что готовы посещать все/многие/любые промышленные предприятия региона.

Таким образом, на основании результатов теоретического и эмпирического исследования приходим к следующим выводам. В российских регионах наблюдается возрождение промышленного туризма, социальные практики которого опираются на богатый советский опыт. Ресурсный потенциал промышленного туризма в Саратовской области оценивается как высокий. Региональная экосистема промышленного туризма находится на стартовом этапе, который характеризуется гармоничным синтезом методологии и эмпирического опыта, человеческого капитала и социально-экономической инфраструктуры. Развитие региональной экосистемы промышленного туризма – трудоемкий процесс, но вполне выполнимый, если за него берется талантливая и мотивированная команда единомышленников.

Список источников

1. Боброва В.В. Евразийская интеграция снизу: торговля и инвестиции // Экономика и предпринимательство. 2015. № 8–2. С. 494-496.
2. Власова Н.Ю., Голубчиков О.Ю., Курилова Е.В. Индустриальный туризм в продвижении старопромышленных регионов // Известия УрГЭУ. 2017. № 4(72). С. 19-31.
3. Гузенко А.А. Производственный туризм: российский и зарубежный опыт // Менеджмент и маркетинг в массовом спорте и туризме. Волгоград: Волгоградская государственная академия физической культуры. 2018. С. 21-23.
4. Ермакова Ж.А. Инновационные кластеры как приоритет промышленной политики региона // Российское предпринимательство. 2012. № 22 (220). С. 167-173.
5. Клейменова Е.О. Диверсификация экономики моногородов за счет развития промышленного туризма // Проблемы и перспективы экономики и управления. СПб: «Заневская площадь», 2014. С. 256-259.

6. Корабейников И.Н. Некоторые особенности формирования туристско-рекреационного кластера на региональном уровне // Казанская наука. 2014. № 2. С. 71-73.
7. Котлер Ф., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм. М: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 1071 с.
8. Лысикова О.В. Индустриальный туризм в городском пространстве: кейс-стади Саратова // Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований. 2014. № 1. С. 38-48.
9. Набиев С.Р., Позднякова Е.А., Челябинина О.И. Правовые вопросы определения промышленного туризма // Сервис в России и за рубежом. 2022. №3 (100). С. 56-63.
10. Никулина Ю.Н. Промышленный туризм в мировой практике: особенности организации и тенденции развития // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2017. №9. С. 40-44.
11. Орлов И.Б., Юрчикова Е.В. Массовый туризм в сталинской повседневности. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2010. - 224 с.
12. Полянина С.С., Докашенко Л.В. Сущность промышленного туризма и его виды // Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры. Оренбург; Издательско-полиграфический комплекс «Университет», 2014. С. 1773-1776.
13. Стратегия развития туризма Российской Федерации на период до 2035 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://sudact.ru/law/rasporiazhenie-pravitelstva-rf-ot-20092019-n-2129-r/strategiia-razvitiia-turizma-v-rossiiskoi/> (дата обращения 19.09.2022)
14. Усыскин Г.С. Очерки истории российского туризма. СПб.: Изд. дом «Герда», 2007. - 208 с.
15. Harcup T. Re-Imaging a Post-Industrial City: The Leeds St Valentine's Fair as a Civic Spectacle // City: Analysis of Urban Trends, Culture, Theory, Policy, Action. 2000. Vol. 4. Issue 2. P. 215-231.
16. Hospers G. Industrial Heritage Tourism and Regional Restructuring in the European Union // European Planning Studies. 2002. Vol. 10. No. 3. P. 397-404.

References

1. Bobrova, V.V. (2015). Evrazijskaya integraciya snizu: togovlyia i investicii [Eurasian integration from below: trade and investment]. *E'konomika i predprinimatel'stvo [Economics and entrepreneurship]*, 8–2 (61–2), 494–496. (In Russ.).
2. Vlasova, N.Yu., Golubchikov, O.Yu., & Kurilova, E.V. (2017). Industrial'ny'j turizm v prodvizenii staropromy'shlenny'x regionov [Industrial tourism in the promotion of old industrial regions]. *Izvestiya UrGE'U [Proceedings of the Ural State University of Economics]*, 4(72), 19–31. (In Russ.).
3. Guzenko, A.A. (2018). Proizvodstvenny'j turizm: rossijskij i zarubezhny'j opy't [Industrial tourism: Russian and foreign experience]. In: *Menedzhment i marketing v massovom sporte i turizma [Management and marketing in mass sports and tourism]*. Volgograd: Volgograd State Academy of Physical Culture, 21-23. (In Russ.).
4. Ermakova, Zh.A. (2012). Innovacionny'e klasteri' kak prioritet promy'shlennoj politiki regiona [Innovative clusters as a priority of the industrial policy of the region]. *Rossiiskoe predprinimatel'stvo [Russian entrepreneurship]*, 22 (220), 167–173. (In Russ.).
5. Klejmenova, E.O. (2014). Diversifikaciya e'konomiki monogorodov za schet razvitiya promy'shленного turizma [Diversification of the economy of single-industry towns through the development of industrial tourism]. In: *Problemy i perspektivy' e'konomiki i upravleniya [Problems and prospects of economics and management]*. St. Petersburg: Zanevskaya Square, 256–259. (In Russ.).
6. Korabejnikov, I.N. (2014). Nekotory'e osobennosti formirovaniya turistsko-rekreacionnogo klastera na regional'nom urovne [Some features of the formation of a tourist and recreational cluster at the regional level]. *Kazanskaya nauka [Kazan Science]*, 2, 71–73. (In Russ.).
7. Kotler, F., Mejkenz, Dzh. (2017). *Marketing. Gostepriimstvo. Turizm [Marketing. Hospitality. Tourism]*. Moscow: YuNITI-DANA. 1071. (In Russ.).
8. Lysikova, O.V. (2014). Industrial'ny'j turizm v gorodskom prostranstve: kejs-stadi Saratova [Industrial tourism in urban space: Saratov case study]. *Labirint. Zhurnal social'no-gumanitarny'x issledovanij [Labyrinth. Journal of Social and Humanitarian Studies]*, 1, 38-48. (In Russ.).
9. Nabiev, S. R., Pozdnyakova, E. A., & Chelyapina, O. I. (2022). Legal issues of definition & industrial tourism. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(3), 56-63. doi: 10.24412/1995-042X-2022-3-56-63. (In Russ.).

10. Nikulina, Yu.N. (2017). Promy`shlenny`j turizm v mirovoj praktike: osobennosti organizacii i tendencii razvitiya [Industrial tourism in world practice: organization features and development trends]. *Intellekt. Innovacii. Investicii [Intelligence. Innovation. Investment]*, 9, 40–44. (In Russ.).
11. Orlov, I.B., Yurchikova, E.V. (2010). *Massovy`j turizm v stalinskoj povsednevnosti [Mass tourism in Stalin's everyday life]*. Moscow: Russian Political Encyclopedia (ROSSPEN); Fond « Presidential Center of B.N. Yeltsin». (In Russ.).
12. Polyanina, S.S., Dokashenko, L.V. (2014). Sushhnost` promy`shlennogo turizma i ego vidy [The essence of industrial tourism and its types]. In: *Universitetskij kompleks kak regional`ny`j centr obrazovaniya, nauki i kul`tury` [University complex as a regional center of education, science and culture]*. Orenburg: Publishing and printing complex «University». (In Russ.).
13. *Strategiya razvitiya turizma Rossijskoj Federacii na period do 2035 g. [The strategy of tourism development of the Russian Federation for the period up to 2035]*. URL: <https://sudact.ru/law/rasporiazhenie-pravitelstva-rf-ot-20092019-n-2129-r/strategiia-razvitiia-turizma-v-rossiiskoi/> (Accessed on September 19, 2022). (In Russ.).
14. Usyskin, G.S. (2007). *Ocherki istorii rossijskogo turizma [Essays on the history of Russian tourism]*. St. Petersburg: Publishing house «Gerda». (In Russ.).
15. Harcup, T. (2000). Re-Imaging a Post-Industrial City: The Leeds St Valentine's Fair as a Civic Spectacle. *City: Analysis of Urban Trends, Culture, Theory, Policy, Action*, 4 (2), 215-231.
16. Hospers, G. (2002). Industrial Heritage Tourism and Regional Restructuring in the European Union. *European Planning Studies*, 10 (3), 397-404.